

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238178>

**ЛІРИЧНИЙ ГЕРОЙ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА В СУЧАСНОМУ ДИСКУРСІ «ЕТИКИ
ПІКЛУВАННЯ» ТА ПОЗА НИМ**

Наталія ЛЕВЧЕНКО

(ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7535-6330>

Nataliia Levchenko. Lyrical hero of Taras Shevchenko's poetic works in the modern discourse 'Ethics of Care' and beyond. In the current conditions of the aggressive war on the part of russia, the problem of national Ukrainian identity has acquired special importance, the issues of joint responsibility for the fate of the Ukrainian state and the readiness to defend its freedom, independence, territorial value, in particular the right of Ukrainians to be, have become acutely relevant. The unity of the Ukrainian people around the Armed Forces of Ukraine and its opposition to the aggressive policy of russia have outlined the path to "ethics amid violence" (Bell, 1993, p. 23). But we do not have the right to remain only in our own national shell. Our traumatic experience should become a call to the world to protect and multiply the genetic codes of national identity. In the Ukrainian cultural environment, the impetus for the development and preservation of Ukrainian national identity has always been, is, and will be the work of the brilliant luminary, the builder of the Ukrainian nation Taras Shevchenko, who is the voice of the Ukrainian people beyond time and space. Awareness of history and the preservation of cultural national identity in the modern globalized world, where the risk of its loss is increasing, is one of the means of survival of the nation. Taras Shevchenko's words:

*Learn, read,
and learn from others,
and do not shun your own*

are gaining extraordinary relevance today, becoming a powerful intellectual weapon, perhaps even stronger than guns. Words of truth contribute to the formation of respect for one's own roots and the awareness of the need for dialogue between the cultures of different peoples.

Keywords: *lyrics, freedom, intellectual weapon, Ukrainian national identity, dialogue between the cultures of peoples.*

Традиційні переконання старого світу про війну як про прискорювач розвитку економіки, про зброю як про засіб отримання влади над іншими народами у XXI столітті мали би бути заховані в шухляду історичної пам'яті з огляду на цивілізаційні досягнення й можливості людства розвивати власні прагнення прогресу в річищі гуманістичних цінностей.

Однак росія, напавши на Україну з метою знищення під корінь її державності, намагалася вивести поза фокус уваги світових спільнот неприйняття насильства та війни. Винищення України і українців завуальовувалося рашистами під гасла їхнього піклування про «братській» український народ шляхом звільнення його від «укрофашистів». Уже дванадцятий рік російська армія «звільняє» українців від будинків, сіл, міст, рідних і близьких, викрадає українських дітей, вириваючи їх з корінням з українського національного середовища. Воєнні завоювання, на думку С. Вейль, є найганебнішою формою знекорінення людини. Будь-які завоювання вона вважає злом, а «позбавлення коріння <...> смертельною хворобою для поневолених народів» (Veil, 1998, p. 36).

В сучасних умовах загарбницької війни з боку росії особливої ваги набула проблема національної української ідентичності, гостро актуалізувалися питання спільної відповідальності за долю української держави й готовності захищати її свободу, незалежність, територіальну цінність, зокрема право українців бути. Єдність українського народу навколо ЗСУ і його спротив загарбницькій політиці росії окреслили шлях до «етики посеред насильства» (Bell, 1993, p. 23). Але ми не маємо права залишатися лише у власній національній мушлі. Наш травматичний

досвід має стати закликком до всього світу берегти й примножувати генетичні коди національної ідентичності.

В українському культурному середовищі спонукання до розвитку й збереження української національної ідентичності завжди була, є і буде творчість геніального світоча, будівничого української нації Тараса Шевченка, який є голосом українського народу поза межами часу й простору. Сьогодні, як ніколи, актуально лунають його риторичні запитання, які вказують на віроломність і підступність нічим не спровокованої жажливої загарбницької війни росії проти України:

Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш? (Shevchenko, 2024, p. 178).

Твори українського Кобзаря мають здатність говорити до людей будь-якого куточка світу, бо зачіпають одвічні теми шкали загальнолюдських цінностей, зазирають у найпотаємніші закутки людських душ. Словами поета сьогодні маємо можливість оспівати випалену «русским міром» землю України, ту ж Бучу, Ізюм, Маріуполь, Бахмут і будь-яке місто чи село, зруйновані рашистами:

Обідрана, сиротою
Понад Дніпром плаче;
Тяжко-важко сиротині,
А ніхто не бачить...
Тільки ворог, що сміється...
Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине —
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине... (Shevchenko, 2024, p. 51).

Влучніше за Т. Шевченка про цю війну, це тотальне знищення України рашистами, мабуть, ніхто не скаже. Образ України-сироти, яка в центрі Європи в

XXI столітті потерпала від російської агресії, волала про допомогу, кричала до світу: «Закрийте хоча б небо», – щоб не гинули в своїх власних оселях від російських ракет цивільні мешканці, навіть немовлята, але стурбований світ довго не бачив глибини трагедії українського народу. Російські вороги не лише вбивали українців, а ще й насміхалися, буцімто українці самі себе обстрілюють, щоб скомпрометувати росію, яка, бачте, виконує особливу місію щодо України, визволяючи братський український народ від «укрофашистів».

Звитяга українських воїнів, героїзм українського народу згодом розбудив світ, який, зрештою дізнався:

Чия правда, чия кривда

І чії ми діти (Shevchenko, 2024, р. 51).

Правда війни спонукала до створення проукраїнської коаліції держав вільного світу, які, підставивши плече, дали Україні надію, що вона не вмере й не загине. Звитяжну славу України Т. Шевченко виніс за межі земних понять, порівнявши її з Божим словом, таким же правдивим і голосним, що пронизує і час, і простір

От де, люде, наша слава,

Слава України!

Без золота, без каменю,

Без хитрої мови,

А голосна та правдива,

Як Господа слово (Shevchenko, 2024, р. 51).

Один із таких позачасових і позапросторових творів Т. Шевченка – поема-послання «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє» вже своєю назвою розмиває чіткі контури не лише художнього, а й реального часу й простору.

Закликаючи до боротьби за свободу, Т. Шевченко в своєму вірші звертається до «мертвих», «живих» і «ненарожденних» – до всіх тих, хто змінював, змінює і

буде здатен змінювати цей жорстокий, несправедливий і водночас прекрасний світ, пам'ятаючи славетну історію свого козацького роду:

У нас воля виростала,
Дніпром умивалась,
у голови гори слала,
степом укривалась! –
кров'ю вона умивалась,
а спала на купах,
на козацьких вольних трупах,
окрадених трупах! (Shevchenko, 2024, p. 267).

Водночас, використані концепти волі, Дніпра, гір, степу, козацьких вольних трупів, окардених трупів з відтінками архетипної конотації ідеї боротьби розмикають кордони суто української національної ідентичності своєю здатністю апелювати до національної ідентичності інших народів, які, засвоївши уроки історії, відкидають ганьбу й неволю як своїх, так і інших народів. Вказуючи на шлях гідності й боротьби в минулому, ці концепти і сьогодні звучать як парафраз, наприклад, до остаточного висновку «Фауста» Й. Гете: «Лиш той життя і волі гідний, хто б'ється день у день за них». Таке порівняння демонструє узгодження ідеї свободи двох різних і водночас подібних пророків українського й німецького народів.

Свого часу Т. Шевченко вказував, що німці відігравали важливу роль у питанні визначення національної ідентичності українців, які, на жаль, легко піддавалися зовнішньому навіюванню і не виявляли наполегливості в пошуках справжніх себе:

Німець скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слав'яне».

«Слав'яне! слав'яне!»

Славних прадідів великих

Правнуки погані! (Shevchenko, 2024, p. 266).

Вивчені уроки історії, зроблені висновки пробудили прагнення перемоги над комплексом меншовартості, почуття гідності в українського народу, відновили критерії правди й справедливості, толерантного ставлення до інших народів. Нині компаративний аналіз творів Т. Шевченка і Й. Гете доводять всьому світу, що сакральний концепт боротьби за свободу власного народу і в Україні, і в Німеччині виник ще задовго до сучасного вторгнення росії в Україну, що підтверджується не лише літературними здобутками згаданих письменників, а відданістю всього німецького народу ідеям справедливості, рівності народів і їхньої свободи, яка оприявнюється в значній воєнній допомозі в реальних обставинах сучасної війни тоді, коли із підписантів укладеного 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США Будапештського меморандуму про гарантії безпеки України у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу, лише Великобританія виконує взяті на себе зобов'язання, росія через двадцять років напала на Україну, а США на дванадцятому році війни припинили допомогу, висунули Україні за вже передану зброю боргові зобов'язання й вимагають миру за результатами стамбульських перемовин, тобто її капітуляції. Незламність, нескореність українського народу в сучасній боротьбі з Росією за своє право бути і бути свободним стали взірцем для більшості народів.

Послання Тараса Шевченка «І мертвим, і живим, і ненарожденним...» виходить за рамки питань винятково українського контексту, порушуючи актуальні проблеми для кожної нації: збереження національної ідентичності, засудження історично складеної несправедливості, боротьби за свободу. Ці три аспекти твору стали осердям процесу формування національної ідентичності українського народу.

Усвідомлення історії та збереження культурної національної ідентичності в сучасному глобалізованому світі, де зростає ризик її втрати, є одним зі засобів виживання нації. Слова Тараса Шевченка

Учітеся, читайте,
і чужому научайтесь,
й свого не цурайтесь (Shevchenko, 2024, p. 269).

сьогодні набувають неабиякої актуальності, стають потужною інтелектуальною зброєю, можливо, навіть сильнішою за гармати. Слова правди сприяють формуванню поваги до власного коріння і усвідомленню необхідності діалогу між культурами різних народів. Детальний аналіз поєднаних в посланні поета-пророка трьох часових площин: минулого («мертвим»), теперішнього («живим»), майбутнього («ненародженим») формують сталі переконання, що народи, які не пам'ятають своєї історії, неважливо, величної чи трагічної, втрачають своє майбутнє:

Бо хто матір забуває,
того Бог карає,
того діти цураються,
в хату не пускають (Shevchenko, 2024, p. 269).

Коли руйнується традиція родового закону, регламентується воля особистості в межах морального смирення, згідно з яким власна воля індивіда підпорядковується вищій волі з метою ментального єднання в колективному духовному зростанні.

Не страх смерті, а любов до життя мають заповнювати серце людини, коли вона згадує свою Батьківщину-неньку:

Подивіться на рай тихий,
на свою країну,
полюбіте щирим серцем
велику руїну,
розкуйтеся, братайтеся,

у чужому краю не шукайте,
не питаєте того, що немає і на небі,
а не тільки на чужому полі (Shevchenko, 2024, p. 264).

Послання Т. Шевченка спонукає до критичного аналізу суспільних відносин, є літературною формою заохочення братися за працю над покращенням життя власного і прийдешніх поколінь.

Поєма-послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненарожденним...», пронизавши межі формування української національної ідентичності, промовляє до кожної нації, кожної культури та кожного покоління і заохочує до роздумів, що свобода – це не лише право, а й обов'язок, спонукає кожного запитати себе

Що ми?.. Чиї сини?

Яких батьків?

Ким? За що закуті?.. (Shevchenko, 2024, p. 267).

Отже, осягнення послання українського генія формулює сталі поняття про національну ідентичність, історичну, політичну й соціальну справедливість і про її величність свободу. Поет-пророк своїми ідеями і нині допомагає будувати свідоме, відповідальне, патріотичне суспільство на засадах української національної ідентичності. Його живе слово, натхненне правдою життя й палкою любов'ю до України.

References:

- Bell V. (1993). *Interrogating Incest: Feminism, Foucault, and the Law*. New York : Routledge,
- Shevchenko, T. (2024). *Poeziia. Povna zbirka tvoriv* [Poetry. Full collection of works]. Kyiv : Naukova dumka.
- Veil, S. (1998). *Ukorinennia. Lyst do kliryka* [Rooting. A letter to the cleric]. Kyiv : Dukh i litera.